

HISTORICAL ANALYSIS OF THE LIFE AND THOUGHTS OF Y.K. RAMAIAH

P. L. Mailaraiah

Research Student, Department of History, Manasa Gangotri, University of Mysore, Mysore.

Paper Received On: 20 AUGUST 2025

Peer Reviewed On: 24 SEPTEMBER 2025

Published On: 01 OCTOBER 2025

Abstract

Y.K. Ramaiah was a rare political thinker who had his own place in the political arena of Karnataka. He was also a great politician and a versatile talent. As an agriculturist, lawyer, politician, environmentalist, and social activist, Ramaiah's contributions to our society are unforgettable. Ramaiah was popular for his qualities such as simplicity, honesty, principledness, strictness, and purity. In an era when politics was a neglected concept among the people, Ramaiah was a great administrator who used politics for the progress of society. Because of all these social works, Ramaiah was known as a political enthusiast, a silk king, a leader of the Saulu trees, a pioneer of Hemavati, and a popular politician. Even today, his achievements remain unsurpassed in the minds of the people. He played an important role in the construction of a new society through good politics.

ವೈ.ಕೆ. ರಾಮಯ್ಯರವರ ಬದುಕು ಮತ್ತು ಚಿಂತನೆಗಳ ಜಾರಿತ್ರಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ

ಪಿ.ಎಲ್. ಮೈಲಾರಾಯ್

ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಇತಿಹಾಸ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ, ಮಾನಸ ಗಂಗೋತ್ರಿ, ಮೈಸೂರು
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಮೈಸೂರು.

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ

ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜಕೀಯ ರಂಗದಲ್ಲಿ ವೈ.ಕೆ. ರಾಮಯ್ಯರವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ನೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಓರ್ವ ಅಪರೂಪದ ರಾಜಕೀಯ ಚಿಂತಕರಾಗಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ರಾಜಕೀಯಪಟು ಮತ್ತು ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಕೃಷಿಕರಾಗಿ, ನ್ಯಾಯವಾದಿಯಾಗಿ,

ರಾಜಕಾರಣಿಯಾಗಿ, ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿಯಾಗಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರರಾಗಿ ರಾಮಯ್ಯನವರು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿವೆ. ರಾಮಯ್ಯನವರು ಸರಳತೆ, ಪ್ರಮಾಣಿಕತೆ, ತತ್ವನಿಷ್ಠೆ, ನಿಷ್ಕರನಡೆ, ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಮುಂತಾದ ಗುಣಗಳಿಂದಲೇ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರು. ರಾಜಕಾರಣವೆಂದರೆ ಜನರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಾಮಯ್ಯನವರು ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ಸಮಾಜದ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಡಳಿತಗಾರರಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದಲೇ ರಾಮಯ್ಯನವರು ರಾಜಕೀಯ ಅಭಿಮನ್ಯು, ರೇಷ್ಮೆ ರಾಜ, ಸಾಲುಮರಗಳ ಸರದಾರ, ಹೇಮಾವತಿ ಹರಿಕಾರ, ಜನಪರ ರಾಜಕಾರಣಿ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದರು. ಇಂದಿಗೂ ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳು ಅಚ್ಚಳಿಯದೇ ಉಳಿದಿವೆ. ಅವರು ಉತ್ತಮ ರಾಜಕೀಯದ ಮೂಲಕ ನವಸಮಾಜದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು.

Y.K. Ramaiah was a rare political thinker who had his own place in the political arena of Karnataka. Also he was a great politician and multi-talented. Ramaiah's contributions to our society as an agriculturist, lawyer, politician, environmentalist and social activist are unforgettable. Ramaiah was popular because of his qualities like simplicity, honesty, philosophy, austerity and purity. Ramaiah was a great ruler who used politics for the progress of the society at a time when politics was a feeling of neglect among the people. Because of all these social activities, Ramaiah was known as a political Abhimanyu, Reshme Raja, Sardar of Salumara, Hemavati Harikara and People's Politician. Even today his achievements remain unimpressed in the public mind. He played a vital role in building the new society through good politics.

ರಾಮಯ್ಯನವರು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಲೆಕಡಲು ಎಂಬ ಪುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದವರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಆಗಸ್ಟ್ ೫, ೧೯೨೯ರಂದು ಕಂಬೇಗೌಡ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನಮ್ಮ ದಂಪತಿಗಳ ಕೊನೆಯ ಮಗನಾಗಿ ಜನಿಸಿದರು. ರಾಮಯ್ಯನವರು ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಮುದಾಯದವರಾಗಿದ್ದರು. ಕೃಷಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರಮುಖ ಕಸುಬಾಗಿತ್ತು. ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಅಂದಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ವಿಷಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೇ ನೋಡಿದರೆ ರಾಮಯ್ಯನವರು ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಸಂಗವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಒಂದು ಯಶೋಗಾಥೆಯೆ ಸರಿ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ ಹುಲಿಯೂರುದುರ್ಗದ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದರು. ರಾಮಯ್ಯನವರು ೧೯೨೯ರಲ್ಲಿ

ತುಮಕೂರಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಬಿ.ಎ. ಪದವಿಯನ್ನು, ೧೯೬೪ರಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡದ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಮಾನವಶಾಸ್ತ್ರ ಪದವಿಯನ್ನು, ೧೯೬೭ರಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡದ ಜಿ.ಎಸ್.ಎಸ್ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಹುಡುಗನೊಬ್ಬ ಈ ಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದು, ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಸಂಗತಿಯಾಗಿತ್ತು. ರಾಮಯ್ಯನವರು ೧೯೬೮ರಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆಸಗರಹಳ್ಳಿಯ ಅನುಸೂಯರವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಏಳುಬೀಳುಗಳೊಂದಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಮುಂದೆ ವಕೀಲರಾಗಿ, ರಾಜಕಾರಣಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಜನನಾಯಕರಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿದ್ದು ಆಕಸ್ಮಿಕವೇ ಸರಿ!

ರಾಮಯ್ಯನವರು ೧೯೬೭ರಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರಾದ ಎಚ್.ಎಸ್. ಶ್ರೇಷ್ಠಾದ್ರಿಯವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ವಕೀಲಿ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ವಕೀಲಿ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. ತದನಂತರ ೧೯೭೦ರಲ್ಲಿ ಕುಣಿಗಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಸ್ವಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಕುಣಿಗಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ವಕೀಲಿ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ರಾಮಯ್ಯನವರು ಹುಲಿಯೂರುದುರ್ಗ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ರಾಜಕಾರಣಿ ಎನ್. ಹುಚ್ಚಮಾಸ್ತಿಗೌಡರ ವಿರುದ್ಧ ರಾಮಯ್ಯನವರು ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಈ ಸೋಲಿನಿಂದ ಕುಗ್ಗದ ರಾಮಯ್ಯನವರು ಮತ್ತಷ್ಟು ಉತ್ತೇಜಿತರಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ರಿಯರಾದರು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೋರ್ಡ್ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಸುಲಭದ ಗೆಲುವನ್ನು ಪಡೆದರು. ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಬ್ಬಾಗವಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಮಯ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡರು. ರಾಮಯ್ಯನವರು ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗೈಡ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ, ಕುಣಿಗಲ್ ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮತ್ತು ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್‌ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸದಾ ಚೈತನ್ಯಶಾಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ರಾಮಯ್ಯನವರು ಮೈಸೂರು ರೇಷ್ಮೆ ಬಿತ್ತನೆ ವಲಯದ ಸಹ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದು ಕೆ. ವೀರಯ್ಯನವರ ಉತ್ತೇಜನದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ರೇಷ್ಮೆ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ೧೯೭೪ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ರೇಷ್ಮೆ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ರಾಮಯ್ಯನವರು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ರೇಷ್ಮೆ ಸಂಘದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿವರ್ಗದ

ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಅವರು ರೇಷ್ಮೆಯನ್ನು ಹೊರದೇಶಗಳಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿಯನ್ನು ಉಗ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿದರು. ಕುಣಿಗಲ್ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ರೇಷ್ಮೆ ಗೂಡುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದ ರೈತರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಬೋನಸ್ ನೀಡುವ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬರಲು ರಾಮಯ್ಯನವರೇ ಕಾರಣೀಭೂತರಾಗಿದ್ದರು. ರೇಷ್ಮೆ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಾಮಯ್ಯನವರು ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ ಎಂಬ ಮಾಸ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಪಾದ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ಉದ್ಯಮದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅನೇಕ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರು.

ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಅವರ ಕರೆಯಂತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸೇತರ ಪಕ್ಷಗಳ ವಿಲೀನದೊಂದಿಗೆ ಜನತಾ ಪಕ್ಷವು ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ (ಓ) ಸಹ ವಿಲೀನವಾಗುವ ಮೂಲಕ ರಾಮಯ್ಯನವರು ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಸಕ್ರಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದರು. ೧೯೮೨ರಲ್ಲಿ ಕುಣಿಗಲ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ೧೨೦೦೦ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮತಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದರು. ಅನಂತರ ರಾಮಯ್ಯನವರು ಗೃಹಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ೬೦ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿಸಿ ರೇಷ್ಮೆ ಬೆಳೆಗೆ ಬಿತ್ತನೆ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಬಿತ್ತನೆ ಕೋರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ರೇಷ್ಮೆ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಗೃಹಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಕಾರದಲ್ಲಿ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿ ಕೊಡುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ರಾಮಯ್ಯನವರು ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು.

೧೯೮೪ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಜನತಾಪಕ್ಷವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿತ್ತು. ಆ ವೇಳೆ ತುಮಕೂರು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದ ರಾಮಯ್ಯನವರು ಸುಮಾರು ೨೦೦೦ ಮತಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಪರಾಭವಗೊಂಡರು. ನಂತರ ೧೯೮೫ರಲ್ಲಿ ಕುಣಿಗಲ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದರು. ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ೨೫೦೦ ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆರವರ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ಸಚಿವರಾಗಿ ರಾಮಯ್ಯನವರು ನಿಯುಕ್ತರಾದರು. ೧೯೮೬ರಲ್ಲಿ ರಾಮಯ್ಯನವರು ರೇಷ್ಮೆ ಉದ್ಯಮದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುರಿತ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು ಕೊರಿಯಾ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರು. ೧೯೯೨ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತು ರೇಷ್ಮೆ ಎಂಬ ಕೃತಿಯನ್ನು ಬರೆದು ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು.

ರಾಮಯ್ಯನವರು ತುಮಕೂರಿನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನವರೆಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡುವ ಮೂಲಕ ಜನರಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದರು. ೧೯೮೭ರಲ್ಲಿ ಕುಣಿಗಲ್‌ನಿಂದ ಮದ್ದೂರಿನವರೆಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಸಸಿ ನೆಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಮೂಲಕ ಜನರಿಂದ ಸಾಲುಮರಗಳ ಸರದಾರ ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನು ಪಡೆದರು. ೧೯೮೮ರಲ್ಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆಯವರ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅದೇ ವರ್ಷ ಕುಣಿಗಲ್‌ನಿಂದ ಅಮೃತೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹುಲಿಯೂರು ದುರ್ಗಕ್ಕೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಸಸಿ ನೆಡುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿದ್ದರು.

ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್.ಡಿ. ದೇವೇಗೌಡರ ನಡುವೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ದೇವೇಗೌಡರ ಪರವಹಿಸಿದ ರಾಮಯ್ಯನವರು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. ೧೯೯೨ರಲ್ಲಿ ಕೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಣನವರ ಮರಣದಿಂದಾಗಿ ತೆರನಾದ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಡೆದ ಕುಣಿಗಲ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮಯ್ಯನವರು ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಸುಮಾರು ೧೦೦೦೦ ಮತಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದರು. ಅದರೊಂದಿಗೆ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಸದೀಯಪಟುವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡರು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಮಾವತಿ ನದಿ ನೀರಿನ ಹಂಚಿಕೆ ಹೋರಾಟವು ತೀವ್ರಗೊಂಡಿತು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ರಾಮಯ್ಯನವರು ಜನತಾ ಪಕ್ಷವನ್ನು ತೊರೆದು ಮುಲಾಯಂಸಿಂಗ್ ಯಾದವ್ ನೇತೃತ್ವದ ಸಮಾಜವಾದಿ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದರು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಸಮಾಜವಾದಿ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನೇಮಕವಾದರು. ಕೆಲವೊಂದು ತಾತ್ವಿಕ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ಸಮಯದ ನಂತರ ರಾಮಯ್ಯನವರು ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷವನ್ನು ತೊರೆದರು.

೧೯೯೪ ರಿಂದ ೧೯೯೫ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರಿಗೆ ಹೇಮಾವತಿ ನೀರನ್ನು ಹರಿಸುವ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ದೇವೇಗೌಡರ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಉಂಟಾದ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದಾಗಿ ರಾಮಯ್ಯನವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು ಈ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಮಯ್ಯನವರು ಜೈಲಿನಲ್ಲೇ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದರು. ರಾಮಯ್ಯನವರ ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟದ ಫಲವಾಗಿ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯು ಹೇಮಾವತಿ ನದಿ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಿತು. ಈ ಹೋರಾಟದ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದ ರಾಮಯ್ಯನವರು ಹೇಮಾವತಿಯ ಹರಿಕಾರ ಎಂಬ ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಭಾಜನರಾದರು. ೧೯೯೭-೧೯೯೮ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಾಮಯ್ಯನವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದರು. ಇದೇ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸೀತರಾಂ ಕೇಸರಿಯವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು. ೧೯೮೮-೧೯೯೯ರಲ್ಲಿ ಹುಲಿಯೂರು ದುರ್ಗ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್

ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ೨೫೫೬೫ ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಜಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು.

ಒಟ್ಟಾರೆ ರಾಮಯ್ಯನವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಪರಿಶುದ್ಧ ರಾಜಕಾರಣಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸೇತರ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಮೂಲಕ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಕೊನೆಯ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸೇರಿದ್ದರು. ರಾಮಯ್ಯನವರು ಜನಾನುರಾಗಿಯಾಗಿ ಜನಪರ ಚಿಂತನೆಗಳ ಮೂಲಕ ರಾಜಕೀಯ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಸಮಾಜದ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಅಸ್ತಿಭಾರವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದರು.

ಆಕರಗಳು:

1. ಅಭಿಶಂಕರ್ ಕೆ (ಸಂ), ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಸೆಟಿಯರ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು, ೧೯೬೭.
2. ಕಾಳೇಗೌಡ ನಾಗವಾರ ಮತ್ತು ನಟರಾಜ್ ಹುಳಿಯಾರ್, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಂತರ್ಜಲ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು, ೧೯೯೬.
3. ಕೇಶವರಾವ್ ಬಿ.ಎಸ್, ಮರೆಯಲಾಗದವರು, ಆದಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾಶನ ಬೆಂಗಳೂರು, ೨೦೦೧.
4. ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಹೆಚ್.ಎಸ್., ಮಾನ್ಯರು-ಸಾಮಾನ್ಯರು, ತಳುಕಿನ ವೆಂಕಣ್ಣಯ್ಯ ಸ್ಮಾರಕ ಗ್ರಂಥಮಾಲೆ ಮೈಸೂರು, ೧೯೯೯.
5. ಬೋರಲಿಂಗಯ್ಯ ಹಿ.ಚಿ. (ಸಂ), ವೈ.ಕೆ. ರಾಮಯ್ಯ ಜೀವನ ಸಾಧನೆ, ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಹಂಪಿ, ೨೦೦೬.
6. ರಾಮಯ್ಯ ವೈ.ಕೆ., ನಾನು ಮತ್ತು ರೇಷ್ಮೆ, ಚೇತನ ಪ್ರಕಾಶನ, ಕುಣಿಗಲ್, ೧೯೯೨.